

Come la comunicazione strategica può aiutare nel fronteggiare le paracrisi? Evidenze dal settore della carne coltivata

Testa, G.^a, Giraldi, L.^b Splendiani, S.^{c*}

^a Dipartimento di Economia (Università degli studi di Genova)

^b Dipartimento di Economia e Diritto (Università di Macerata)

^c Dipartimento di Economia (UNIPG)

* Autore corrispondente

Parole chiave: para-crisi, comunicazione strategica, social media, Facebook, carne coltivata

Introduzione

L'industria della carne coltivata, benché piuttosto giovane, è al centro di un aspro dibattito - sviluppato soprattutto online - che ruota attorno a questioni di natura ecologica, etica e di salubrità dei prodotti alimentari. Tale condizione, definita da taluni studiosi "paracrisi" (Coombs, 2007), risulta assai rischiosa poiché, se non affrontata con adeguate strategie comunicative, è capace di danneggiare irreparabilmente reputazione e credibilità dell'intero settore e, di conseguenza, delle imprese in esso operanti. Dopo aver inquadrato il contesto nel quale la disputa sulla carne coltivata si manifesta, la ricerca analizza le strategie di risposta attuate dai principali operatori allo scopo di coglierne similitudini e specificità, cercando di comprendere quali elementi possano risultare maggiormente efficaci, anche sulla base della letteratura in argomento.

Metodo

La metodologia adottata è quella del caso studio multiplo, volto ad esplorare le strategie comunicative utilizzate dalle aziende operanti in questo settore emergente. Lo studio di caso multiplo è un metodo di ricerca appropriato per ampliare la teoria di un fenomeno e per raccogliere informazioni su casi concreti, mediante l'utilizzo di dati primari. Si tratta, quindi, di una metodologia particolarmente adatta per indagare fenomeni sociali complessi (Simons, 2009), come l'industria della carne coltivata, che pone in evidenza molteplici questioni cruciali per i consumatori odierni

quali aspetti di responsabilità sociale, etica e sostenibilità ambientale. (Yin, 2017).

Risultati

Lo studio offre un contributo alla letteratura in tema di comunicazione strategica e di crisi, evidenziando altresì diverse implicazioni per manager e professionisti.

Anzitutto l'importanza del monitoraggio costante delle piattaforme digitali per identificare potenziali minacce. Il ruolo dei social media nell'amplificare le voci di sostenitori e detrattori diviene centrale, richiamando per le imprese la necessità di rispondere tempestivamente ed efficacemente, prevenendo gli effetti negativi di un dibattito incontrollato online e proteggendo, per questa via, la credibilità di un brand e la sua reputazione.

L'adozione di un approccio proattivo alle strategie di comunicazione, inoltre, risulta funzionale alla valorizzazione dell'operato aziendale orientato alla responsabilità sociale. Ciò, come noto, influenza positivamente la credibilità del marchio, la brand equity (Du et al., 2010) e, come nel caso specifico della carne coltivata, la propensione all'acquisto, favorendo la percezione positiva dei consumatori su affidabilità e qualità del prodotto (Rodríguez Escobar et al. 2021).

Bibliografia

- Coombs W.T., 2007. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory, *Corporate reputation review*, vol. 10, pp. 163-176.
- Du S., Bhattacharya C.B., Sen S., 2010. Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication, *International Journal of Management Reviews*, vol. 12, n.1, pp. 8-19.
- Rodríguez Escobar M.I., Cadena E., Nhu T.T., Cooreman-Algoed M., De Smet S., Dewulf J., 2021. Analysis of the cultured meat production system in function of its environmental footprint: current status, gaps and recommendations, *Foods*, vol. 10, n.12, pp. 2941.
- Simons H., 2009. Case study research in practice", *Case study research in practice*, pp. 1-200.
- Yin R.K., 2017. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Sage publications

DOI 10.5281/zenodo.10053975